

АВТОМОБИЛ ЖАРОХАТЛАНИШЛАРИДА ИЧКИ АЪЗОЛАР ЧАЙҚАЛИШЛАРИНИ СУД-ТИББИЙ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

М.Т.Толибжонов

Ш.И.Рўзиёв

Тошкент педиатрия тиббиёт институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032801>

Долзарблиги: Автомобил салони ичидаги ўлимга олиб келмайдиган жароҳатланишлар орасида суд-тиббий адабиётларида автомобил ичи жароҳатларига бағишланган кўпгина илмий ишларга қарамасдан ҳозиргача ўрганилмаган ва ёритилмаган саволлар мавжуд. 60-70 йилларда пиёда билан ҳаракатланаётган автомобилнинг тўқнашуви ва босиб ўтилишига нисбатан, ҳозирги кунга келиб автомобил ичи жароҳатлари устунлик қилмоқда. Сўнгги йилларда умумий автожароҳатлардан автомобил салони ичи жароҳатлари 60-65%ни ташкил қилмоқда.

Суд-тиббий экспертизасида автомобил жароҳатланишларида ички аъзолар чайқалишларини, жароҳатларни пайдо бўлиш даврийлиги, характери, жойлашуви, механизмларини ва жароҳатни оғирлик даражасини аниқлаш асосий муаммолардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот объекти: Объект сифатида автомобил салон ичида жароҳатланган 21 нафар 19-40 ёшлардаги эркек ва аёл жинсига мансуб шахслар танлаб олинди ва уларнинг тан жароҳатлари таҳлил қилинди.

Тадқиқот предмети: Усул сифатида суд тиббий экспертизаларнинг ретроспектив таҳлили, шунингдек жабрланганларни визуал текшириш усуллари танлаб олинди.

Мухокама: Автомобилдан жароҳатланишларда, жароҳатланишларнинг механизмларини Автомобил салонидаги жароҳатлар ўрганилганда (ЙТХ дан кейин транспорт қисмларини кўшимча кўрувида), тос соҳаси ва оёқларнинг жойлашуви ва тавсифи солиштирилганда, жабрланувчиларни кийими ва оёқ кийими, автотехник материаллар экспертизаси таҳлили бизга ҳайдовчи билан алоқада бўлган ва тўқнашув вақтида ОЎЙга асосий жароҳат берувчи автомобил қисмларини аниқлашда имкон беради. Уларга рул айланаси қисмлари, ранел қурилмалари турли қисмлари, бошқарув педали, чап томон бошқарув асбоблари қалқони ва шишатутқич, автомобил эшиги, ўриндиқнинг ён чеккалари киради.

Жароҳатнинг характерига кўра шилинишлар кўп учрайди, яралар, қон қуйилиши, юмшоқ тўқималар лат ейиши. Кўкрак ва қорин соҳаси шилинишлари ва яралар, қон қуйилиши, ички аъзоларда лат ейиш. Ички аъзолар юмшоқ тўқималарнинг лат ейишлари, қон қуйилиши, камроқ шилиниш, яра ва лат ейиш, биргаликда ни ташкил қилади.

Қайд этиш лозимки шикастланишларга жавобан юзага келадиган морфологик ўзгаришларни принципиал жихатлари шундан иборатки, шикастланган аъзолардаги ўзгаришлар шу аъзоларнинг қандай хужайралардан ташкил топганлигига боғлиқ бўлиб, репаратив регенерация жараёни ҳақида мулоҳаза қилишга асос бўлади. Инсон танасидаги барча аъзо тўқималари ташкил этган хужайралар бўлиниб кўпайиш кўрсаткичига қараб:

Хулоса: Автомобил жароҳатланишларида ички аъзолар чайқалишларини суд-тиббий баҳолаш мезонларига кўра ички аъзолар жароҳатланишларидан кейинги суд-тиббий диагностикасига комплекс табақалаштирилган ёндашув ушбу жароҳатланишларни энг тўлиқ тизимли таҳлил қилиш имконини беради, бу эса ушбу турдаги экспертиза ва тадқиқотларнинг сифати ва самарадорлигини оширишда кенг қўллаш учун асосдир.

References:

1. Абакумов М.М. Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота : руководство / М. М. Абакумов. - М : БИНОМ, 2013. - 688 с:
2. Вишневский А.А. Хирургия грудной стенки : руководство / А. А. Вишневский, С. С. Рудаков, Н. О. Миланов. - М : ВИДАР, 2005. - 312 с.
3. Кармазановский Г.Г. КТ-семиотика гнойно-де структивных процессов в грудной клетке: показания к хирургическому лечению / Г. Г. Кармазановский, Н. С. Старостина, И. А. Косова. - М : ВИДАР, 2012. - 104 с.